

INSTITUTSIONAL MATRITSA VA UNING AMAL QILISHI

Usmonov Murodbek Dusmurot o'g'li,

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrasasi assistent-stajyori

Abdivaliyeva Nilufar Murtoza qizi,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

E-mail: abdivaliyevanilufar5@gmail.com

Abdualilov Jasurbek To'lqin o'g'li,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Fayziyev Alijon Husenovich,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14495812>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 15-dekabr 2024 yil

matritsa, iqtisodiy matritsa, institutsionalizm, institutsional matritsa, matritsalarining ijtimoiy qiyofasi, institutlar, ijtimoiy subyektlar

ABSTRACT

Ushbu maqolada hozirgi axboortlashtirish va iqtisodiyotning globallashuv jarayonida institutsional matritsalarining tuzilishi, ijtimoiy jamiyatdagi vazifasi va maqsadi ko'rib chiqiladi.

"Institutsional matritsa" atamasi ma'lum bir tarkibga ega jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy institutlarning strukturaviy mexanizmi va ular orasidagi iqtisodiy-ijtimoiy aloqalarni tahlil qilishni bildiradi. Zamonaviy sharoitda institutsional matritsalar institutsional muhitda rivojlangan ijtimoiy subyektlar faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. "Intitutsional matritsa" atamasi quyidagi fanlar doirasida keng miqyosda foydalaniladi:

Sxemada tasvirlanganidek, "institutsional matritsa" jamiyatning iqtisodiy, siyosiy hamda ijtimoiy sohasida muhim ahamiyat kasb etuvchi tushuncha hisoblanadi. Xususan, iqtisodiy va ijtimoiy sohaga keladigan bo'lsak, firmalarning o'zaro tashkiliy-huquqiy aloqalari o'rtasidagi aloqalarni tahlil qilishda muhim vosita hisobladi. Shuningdek, matritsalar ijtimoiy sohada institutlarning qay tarzda tashkil qilinishda muhim rol o'ynaydi. Nazariy jihatdan, institutsional matritsalar jamiyatning tarkibiy qismini o'rganib tahlil qilishga asosalangandir. Institutsional matritsa – bu tarixan barqaror shakllangan, dastlabki davlatlarning paydo bo'lishini va barcha keyingi institutsional tuzilmalarning rivojlanishini belgilab bergan, o`z

navbatida, mohiyati hamon saqlanib qolgan birlamchi modelni takror yaratishga xizmat qiluvchi bazaviy ijtimoiy institutlar tizimi.¹

Bu yerda institutlar sotsium yashovchanligining tashqi sharoitlari bilan shartlangan jamiyat a'zolari ortasidagi muayyan va muqarrar aloqalar tizimi sifatida tushuniladi. Ushbu holatda gap insonning takror shakllanishini tartibga soluvchi ijtimoiy institutlar (ular jumlasiga oila, salomatlik va boshqa institutlar kiradi) haqida emas, balki davlatlarning takror shakllanishini va ijtimoiy hayotning asosiy sohalarini tartibga soluvchi sotsial institutlar haqida bormoqda.

Institutlar jamiyatning uning tarixiy barqarorligini va ijtimoiy yaxlitlikning takror shakllanishini ta'minlovchi o'ziga xos tuzilishini (qobirgasini) hosil qiladi. Institutsional matritsa ayrim chizmalarda ko'rinishida jamiyatda teng ahamiyatli mavqeni egallab turgan yagona uchta: siyosiy, iqtisodiy va huquqiy sohalarini birlashtiruvchi ijtimoiy shakl sifatida namoyon etilgan. Asosiy matritsalar S.Kirdinaning "Institutsional matritsalar va Rossiyaning rivojlanishi" kitobidan olingan. Biroq ularga ayrim ozgartirishlar kiritilgan, xususan siyosiy va mafkuraviy sohalar birlashtirilgan, chunki jamiyatda mafkura kop jihatdan boshqaruvchi siyosatchilarga bogliq bolib, ular faoliyatining natijalaridan biri hisoblanadi. Matritsada ijtimoiy soha alohida ajratilgan va institutsional tizimni shakllantirishda u katta rol oynaydi.

Matritsalarining asosiy va qo'shimcha institutlarning muayyan to'plami bilan tavsiflanuvchi ikkita xili mavjud – garbiy (bozor, demokratik) va sharqiy (buyruqbozlik, diktatura yoki despotiya) matritsalar.²

Institutsional matritsa orqali har bir institutning jamiyatdagi roli, o'rni va ijtimoiy vazifasi baholanadi. Misol tariqasida, davlat institutlarining ijtimoiy tizimdagi roli, xususi sektorning iqtisodiy tizimdagi ta'siri yoki sud tizimining huquqiy jihatdan rolini o'rganishga yordam beradi.

Institutsional nazariyada institutlar jamiyat hayotida muhim o'rin tutuvchi tashkilot hisoblanadi. Agar institutlarni vaqtinchalik fursatga yo'q deb tasavvur qilsak, jamiyatda tartibsizlik boshlanishiga shubha yo'q. Ammo bu jarayon abadiy davom etuvchi hodisa emas. Chunki insoniyat o'z hayotini tartib asosiga qurishga o'rgangan, shunday ekan vaqtlar o'tib jamiyatda yangi yangi institutlar qayta paydo bo'ladi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Paydo bo'lgan yangi institutlar o'tmish sharoitlariga moslashgan bo'ladi.

21-asr haqiqati bozor va razdatok iqtisodiyotlarining qarama-qarshiligidan emas, balki bozor institutlari va razdatoklarning sintezidan iborat. Shunday qilib, dilemma reja yoki bozor emas, sotsializm yoki kapitalizm emas, balki kvazi-bozor yoki shartnomaviy razdatok. Tashqi tomondan, ikkala model ham o'xshash ko'rinadi; resurslar tanlov asosida davlat buyurtmalari orqali taqsimlanadi va huquqiy kafolatlar bilan shartnomalar tuziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.I.Kutbitdinova *Institutsional iqtisodiyot (Ma'ruzalar matni)* –DSQ Soliq akademiyasi, 2013 y. 22-bet
2. ecsoc.hse.ru/en/2018-19-3/219629175.html
3. arxiv.org

¹ M.I.Kutbitdinova *Institutsional iqtisodiyot (Ma'ruzalar matni)* –DSQ Soliq akademiyasi, 2013 y. 22-bet

² M.I.Kutbitdinova *Institutsional iqtisodiyot (Ma'ruzalar matni)* –DSQ Soliq akademiyasi, 2013 y. 22-bet